

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TRANSPORT TARKIBIY
QISMINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI**

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**MODERN TRENDS OF THE TRANSPORT COMPONENT IN THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

Саримсакова Малохат Хикматуллаевна,
Тошкент Давлат Транспорт Университети

Annotatsiya: Maqolada transport tuzilmasining asosiy tushunchalari va ta'riflari keltirilgan. Transportning asosiy tushunchalarining xorijiy va mahalliy bayonotlari tavsifi berilgan.

Kalit so'zlar: transport, tushunchalar, tizim, kompleks, tushunchalar.

Аннотация: В статье представлены основные понятия и определения транспортной структуры. Приводится описание зарубежных и отечественных высказываний основных понятий транспорта.

Ключевые слова: Транспорт, понятия, система, комплекс, понятия.

Annotation: The article presents the basic concepts and definitions of the transport structure. The description of foreign and domestic statements of the basic concepts of transport is given.

Key words: Transport, concepts, system, complex, concepts.

В мире, где все элементы тесно связаны с друг другом, транспортный комплекс выступает в качестве основного "кругооборота", а именно в качестве связующего звена всех элементов мировой экономики. Эффективная транспортная система оптимизирует движение сырья и продукции на внутреннем рынке, одновременно повышая экономическую конкурентоспособность каждого государства во внешней торговле, предоставляя мировому рынку возможность ускорить интеграционные процессы. В целом масштабное развитие Республики Узбекистан быстрыми темпами и межрегиональных экономических связей также напрямую связано с эффективным функционированием транспортной инфраструктуры в широком смысле.

В связи с этим мы считаем, что транспортную систему Республики Узбекистан необходимо разграничить такими понятиями как "транспортный комплекс", "транспортная система", "транспортная инфраструктура" и содержательными сущностями таких понятий, как "транзит" и "транспортно-логистическая система".

Исследователи в области транспорта предлагают различные определения термина "транспортный комплекс". Например, американский специалист Стивен Фредерик Стар описывает транспортный комплекс как "совокупность секторов экономики, направленных на удовлетворение потребностей в перевозке пассажиров и грузов¹". Согласно мнению английского экономиста Энтони Венаблса, транспортный комплекс представляет собой совокупность отраслей национальной экономики, которые ориентированы на удовлетворение потребностей общественного производства в перевозке грузов и пассажиров.² Современный российский ученый Н.П. Терешина в своих исследованиях определяет транспортный комплекс как территориальную гармонию взаимосвязанных видов транспорта, представляющую собой совокупность отраслей, которые, взаимодействуя друг с другом, полностью удовлетворяют социально-экономические потребности населения в перевозке грузов и пассажиров³".

Анализируя высказывания отечественных и зарубежных исследователей, можно утверждать, что **Транспортный комплекс** Республики Узбекистан – совокупность различных видов транспорта, которые функционируют совместно, дополняя друг друга и развиваются взаимозависимо, обеспечивая эффективное использование⁴.

Изучая библиографический обзор такого термина как «транспортная система», также можно увидеть, что учеными предлагаются различные определения, например российский учёные Б.Г. Гасанов, Н.В. Напхоненко и М.Р. Караевы описывают транспортную систему как комплекс видов транспорта и инфраструктур, взаимодействующих в процессе транспортировки грузов и пассажиров к месту назначения.

¹ Frederick Starr S., Filat Yildiz, Martina reiser etc. The New Silk roads: Transport and trade in Greater Central Asia. Monograph Central AsiaCaucasus institute & Silk Road Studies Programm, Washington, D.C.: Johns Hopkins University-SAIS, 2007. – 514 p.

² Venables, A. J. (2007). Evaluating Urban Transport Improvements: Cost–Benefit Analysis in the Presence of Agglomeration and Income Taxation. Journal of Transport Economics and Policy, 41:173–188 p.

³ Экономика транспорта: Учебное пособие / Терешина Н.П., Потапова Е.В., Терёшина Н.В., Епишкин И.А. – М.: РУТ (МИИТ), 2018. – 142 с.

⁴ Разработана автором

Ученые дальнего зарубежья описывают транспортная систему как систему управления всеми видами транспорта с целью эффективной реализации взаимосвязанных транспортных отраслей, трудовых ресурсов и экономики страны.

Среди отечественных учёных А.А.Захидов описывает транспортную систему – транспортная инфраструктура, транспортные предприятия и транспортные средства, а также общий управленческий комплекс.

Проведенный анализ высказываний отечественных и зарубежных исследователей, можно утверждать, что **Транспортная система** Республики Узбекистан – это совокупность видов и средств передвижения, которые, независимо от формы собственности, эффективно воздействуют друг на друга и обеспечивают перемещение грузов и пассажиров с целью удовлетворения различных нагрузочных, разгрузочных, строительных работ, а также спрос на транспортные услуги⁵.

Далее рассматривая термин, транспортная инфраструктура, можно отметить оно рассматривается как структура транспортной системы. Немецкий ученый С. Шукмен в своих исследованиях определил термин "транспортная инфраструктура" как совокупность материально-технических и организационных условий, которые способствуют быстрому и бесплатному осуществлению транспортного процесса⁶. По мнению Рудневой Л.Н., транспортная инфраструктура представляет собой комплекс всех транспортных сооружений и материально-технических систем, предназначенных для поддержки экономической и социальной деятельности общества, а также для создания благоприятных условий⁷.

Анализируя высказывания отечественных и зарубежных исследователей, можно утверждать, что **Транспортная инфраструктура** Республики Узбекистан - Эффективная организация единой системы управления транспортной системой с использованием экономико-математических методов и логистических моделей, оценивающая качество транспортных услуг и прогнозирующая спрос на них, которые способствуют осуществлению транспортного процесса. Следовательно, исходя из приведенных выше

⁵ Разработано автором

⁶ Schuckmann S. Analysis of factors influencing the development of transport infrastructure until the year 2030 — A Delphi based scenario study // S. Schuckmann, T. Gnatzy, I. Darkow, H. Grach.— Technological Forecasting & Social Change. — 2012. — 79. — P. 1373–1387

⁷ Руднева, Л.Н. Транспортная инфраструктура региона: понятие и факторы формирования / Л.Н. Руднева, А.М.Кудрявцев // Российское предпринимательство. - 2013. - № 24 (246). - с. 139-144.

исследований предлагаются следующие определения в нижеприведенной таблице.

Таблица 1

Определение основных терминов транспорта⁸

Элементы системы	Определение понятий
Транспортный комплекс	совокупность различных видов транспорта, которые функционируют совместно, дополняя друг друга и развиваются взаимозависимо, обеспечивая эффективное использование
Транспортная система	совокупность видов и средств передвижения, которые, независимо от формы собственности, эффективно воздействуют друг на друга и обеспечивают перемещение грузов и пассажиров с целью удовлетворения различных нагрузочных, разгрузочных, строительных работ, а также спрос на транспортные услуги
Транспортная инфраструктура	Эффективная организация единой системы управления транспортной системой с использованием экономико-математических методов и логистических моделей, оценивающая качество транспортных услуг и прогнозирующая спрос на них, которые способствуют осуществлению транспортного процесса

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдурахманов К.Х. Тенденции развития человеческого капитала Узбекистана Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 2013г.
2. Закирова Н.А., Абдурахманова Г.К. Использование искусственного интеллекта для повышения качества человеческого капитала. Сборник научных статей международной научно-практической конференции, 2021г.

⁸ Составлено автором на основе проведенного исследования

3. Закирова Н.А. Страновые и региональные аспекты человеческого развития на примере Республики Узбекистан. Монография, Москва : МАТГР, 2013г.
4. Слезингер Г.Э. Ижтимоий иқтисодиёт: дарслик. - М. -: DIS, 2009й.
5. Ходжаева Н.А. Социально-трудовая сфера в системе экологически ориентированной экономики. Biznes-Эксперт. №11-12 (167-168) 2021 й.
6. "ЎТЙ" АЖнинг бизнес-режаси. 2019-2023йиллар.
7. Mamatov, G. B. R. (2024). Implementation Of The Education System Of European Countries. *Innovations in Technology and Science Education*, 3(19), 135-139.
8. Bozorova, G. M., Mamatov, R. R., Adaxamjonov, A. A., & Jaloldinov, M. S. (2024). The Use Of Information Technology In The Formation Of Professional Competence Of Foreign Language Teachers. *Science and innovation*, 3(Special Issue 19), 352-354.
9. Mukhammadaliyeva, B. G. (2023). Theoretical Views On Proverb In German And Uzbek. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(4).
10. Аблаева, Н. К. (2024). Проблемы Изучения Литературы В Современной Школе. *International Journal Of Recently Scientific Researcher's Theory*, 2(5), 152-156.
11. Аблаева, Н. К. (2024). Роль Природы В Дrame Островского «Гроза». *Modern Problems In Education And Their Scientific Solutions*, 8(8), 176-181.
12. Аблаева, Н. К. (2024). Использование Фольклорных Элементов В Балладе В. Жуковского «Светлана». *Yangi O 'zbekiston, Yangi Tadqiqotlar Jurnalı*, 1(3), 129-132.
13. Аблаева, Н., & Джуманиязова, И. (2024). Возможности Корпусной Лингвистики В Изучении Русского Словообразования. «Contemporary Technologies Of Computational Linguistics», 2(22.04), 520-524.
14. Аблаева, Н. К. (2024). Нравственно-Философская Проблема В Творчестве ЛН Толстого (на примере романа " Война и мир"). *Journal Of Scientific Research, Modern Views And Innovations*, 1(1), 24-27.
15. Худайназаров, Ф. (2024). Кичик Бизнес Субъектлари Фаолиятини Ривожлантиришнинг Назарий Асослари. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 25(2), 335-340.
16. Khudaynazarov, F. (2020). Political and Dynastic Relations Of Kievan Rus. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 2(08), 55-64.
17. Сулейманова, Н. М. (2016). О Структурной Схеме Номинативного Значения. *Ученый XXI века*, (2-4).
18. Sattarova, D. (2023). Komunikativ Diskursning Tadqiqot Ob'yekti. *Молодые ученые*, 1(22), 41-43.
19. www.gov.uz
20. www.railway.uz